

A produção ART DÉCO e as transformações na arquitetura de João Pessoa com o advento da “modernidade”

Fernanda de Castro Farias

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU/UFPB

castrofarías@ig.com.br

Resumo:

A busca de “modernização” na arquitetura de João Pessoa a partir de 1930 sinaliza uma cidade que deseja se adequar aos novos tempos. Esse desejo de modernização é contemplado pelas transformações urbanas que, com a participação do poder público, se aplica na tarefa de apagar os traços que remetam ao passado colonial. O Art Déco, foco do artigo, se insere nesse processo como o estilo arquitetônico que melhor se adapta a esse período de transformação. O termo Art Déco define a fase da arquitetura entre o ecletismo e o então nascente movimento moderno. Nessa fase, a pretendida modernidade, por vezes, é apenas uma maquiagem discreta nas antigas fachadas das residências; em outros casos são edificações construídas com elementos modernos. O estudo tem por objetivo contextualizar, identificar e caracterizar a produção arquitetônica Art Déco, no processo de modernização da arquitetura da cidade de João Pessoa no início do século XX e justifica-se pela falta de registros e/ou estudos e pelo descaso com esse patrimônio edificado da nossa cidade. O universo de pesquisa foi determinado a partir de 13 áreas de interesse, que foram analisados e classificados em quatro grupos a partir de critérios determinados, das referências escolhidas e das particularidades da produção da cidade de João Pessoa. Dentre os tipos classificados foram analisados mais detalhadamente os edifícios considerados mais próximos à arquitetura moderna, tendo em vista que estes traziam algumas inovações projetuais. Considerando o estudo da produção vinculada ao Art Déco fundamental para compreender o processo de desenvolvimento da arquitetura da capital paraibana e tendo em vista que faz parte de um importante momento de modernização da cidade, o artigo pretende contribuir para os estudos sobre essa fase da arquitetura, para seu reconhecimento e para o debate acerca da situação de abandono e descaracterização dessas edificações.

Palavras-chave: Arquitetura Art Déco, João Pessoa, Advento da Modernidade.

Abstract:

The search of “modernization” in the architecture of João Pessoa from 1930 signals a city that it desires if to adjust to the new times. This desire of modernization is contemplated by the urban transformations that, with the participation of the public power, if apply in the task to erase the traces that they send to the colonial past. The Art Déco, focus of the article, if inserts in this process as the style architectural that better if adapta to this period of transformation. The term Art Déco defines the phase of the architecture between the eclecticism and then the rising modern movement. In this phase, intended modernity, for times, is only one discrete make-up in the old façades of the residences; in other cases are edifications built with modern elements. The study it has for objective to contextualizar, to identify and to characterize the production architectural Art Déco, in the process of modernization of the architecture of the city of João Pessoa at the beginning of century XX and justifies for the lack of registers and/or studies and for the indifference with this built patrimony of our city. The research universe was determined from 13 areas of interest, being analyzed and classified from four groups based on the determined criteria, of the chosen references and the particularities of the production of the city of João Pessoa. Amongst the classified types the buildings considered next to the modern architecture, in view of that these brought some projetuais innovations. Considering the study of the entailed production to the Art Déco basic to understand the process of development of the architecture of the paraibana capital and in view of that it is part of an important moment of modernization of the city, the article it intends to contribute for the studies on this phase of the architecture, for its recognition and the debate concerning the situation of abandonment and distortion of these constructions.

Key words Architecture Art Déco, João Pessoa, Advent of Modernity.

A produção ART DÉCO e as transformações na arquitetura de João Pessoa com o advento da “modernidade”

Introdução

A busca de uma arquitetura e uma linguagem que refletisse a cidade e o homem “moderno” do início do século XX passou por diversas escolhas e fases.

Nesse contexto, em meados da década de 1930, aparece uma arquitetura que passa a diferenciar-se do ecletismo historicista e começa a utilizar elementos modernizantes. É nessa fase de transição entre o Ecletismo e o Movimento Moderno, que surge uma produção arquitetônica que busca modernizar-se, mas que não é ainda necessariamente moderna é uma espécie de preparação para o Movimento Moderno.

Na historiografia, são encontrados diferentes termos para definir essa fase da arquitetura: “proto-moderna”, “tardo-eclética”, “casas-cubos”, “modernismo”, “art déco”, optou-se pelo último termo citado para definir a arquitetura marcada pela geometrização do ornamento, pelo uso do recurso do escalonamento, pela sobreposição de planos na composição de fachadas e pela forte presença de linhas geométricas.

A Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, realizada em abril de 1925, em Paris, apresenta oficialmente pela primeira vez essa produção. Porém, o nome “Art Déco” só é consolidado em 1966, por ocasião de uma exposição sobre os anos 25, organizada em Paris pelo Museu de Artes Decorativas, quando o diminutivo art déco substitui o termo art décoratif.

Para CONDE & ALMADA (In CZAJKOWSKI 2000:10) o próprio nome da Exposição já define algumas características do estilo: artístico por ter assumido um viés decorativo, internacional por ter sido um fenômeno de grande amplitude, industrial por ter-se associado à sociedade urbana emergente e, finalmente, moderno por ter associado sua imagem aos elementos da vida moderna, como o rádio, o cinema e os meios de transporte.

O interesse em estudar esse tema surgiu a partir da constatação de que há uma lacuna acerca dessa arquitetura e não há um suporte bibliográfico satisfatório que oriente a reflexão sobre a produção arquitetônica Art Déco dentro do contexto pessoense.

A expansão do Art Déco

Considerando-se que o Art Déco ocorreu nos anos de paz entre os dois grandes conflitos mundiais, é importante lembrar que a primeira guerra estimulou o avanço tecnológico e permitiu o enriquecimento de uma parcela de comerciantes que realizavam transações comerciais em zonas neutras de guerra.

Nesse contexto a Europa arrasada tornou-se um grande mercado dependente de exportações americanas e os Estados Unidos projetaram-se como a maior potência financeira mundial após a I Guerra Mundial. Logo, o Art Déco encontra nos Estados Unidos pós-primeira guerra um clima favorável ao seu desenvolvimento e passa a representar os anseios de prosperidade dos norte-americanos.

Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o Art Déco é incorporado na América Latina de maneira gradativa. As características mais marcantes do estilo nesses países foram à incorporação de valores culturais e regionais e a utilização dessa produção pelas classes médias e baixas da sociedade. Assim, o Art Déco produzido nesses países é desprovido de requinte, imponência e luxo.

Desta forma, o Art Déco se expande rapidamente para outros países, mas apesar dessa adesão, o estilo é subestimado como movimento, pois não há nenhum tipo de manifesto teórico ou doutrina que unifique a produção segundo conceitos definidos.

Para Conde & ALMADA (In CZAJKOWSKI 2000:12), o Art Déco “se não foi movimento, certamente foi um estilo, com estilemas claramente identificáveis”. Para CAMPOS (2003:42), esses estilemas constituem um “conjunto de elementos, de repertório, que conformam uma maneira particular de manifestação ou linguagem artística”.

CAMPOS (2003:42) afirma ainda que no caso do Art Decó é possível reconhecer a existência de componentes de linguagem facilmente identificáveis em parcela significativa dos exemplares e destaca entre os estilemas mais representativos: a) a axialidade: sistema de composição e distribuição a partir de um eixo de simetria; b) a manutenção do ornamento: elemento determinante no processo de composição do estilo, expresso sempre em linguagem geometrizada; c) a aplicação de temas ornamentais antropo, zôo e fitomorfo: inspirados na fauna, flora e reportando-se às culturas primitivas da África e da América Pré-Colombiana, também é expresso através de elementos geometrizados; d) a morfologia escalonada: resultantes da sobreposição de planos nos sentidos horizontal e vertical, conferindo sensação de ritmo e movimento as composições; e) a presença de luz e brilho nas composições: emprego de materiais de acabamento que conferem a sensação de brilho e de luz como bronze, latão, mármore, granitos, vidros esculpidos entre outros, esses elementos são usados tanto nas fachadas quanto em ambientes internos.

Logo, é possível associar a linguagem Art Déco a todas essas expressões, pois o estilo se apropria tanto a elementos da vida moderna como navios e cinemas, quanto a elementos das culturas pré-colombianas, assim, podemos concluir que “esse hibridismo que pode ser considerado um fator de enriquecimento de linguagem, dificulta a clareza de entendimento tanto do observador comum, quanto do estudioso da matéria. Diante de um quadro

assim configurado, é natural que não se possa falar de um única arquitetura Déco”(CAMPOS 2003:55).

As classificações do estilo

Aline FIGUEIRÓ (2007:30) cita a classificação mais conhecida do estilo, considerando as diversas manifestações, tanto da Europa quanto dos EUA, basicamente em três correntes.

A primeira corrente é a Streamline que teve seu auge entre 1930 e 1939, o período mais notável em termos da celebração da velocidade. Esses edifícios podem ser identificados pela forte presença de linhas horizontais e aerodinâmicas que remetem à velocidade e a formas navais com a presença de janelas arredondadas, frisos e esquinas ou balcões arredondados.

A segunda corrente é a Zig-Zag: marcada pela influência das culturas mesopotâmica, asteca, inca e egípcia. A geometria é a base de suas linhas retas e dos símbolos da arte antiga estilizados: sol radiante, figuras de perfil, etc. Os revestimentos em terracota, a pedra, a cerâmica e as faixas verticais são características dessa corrente, bastante difundida na cidade de Miami caracterizando o chamado Tropical Déco e destinada basicamente a hotéis.

A terceira e última corrente é a de influência francesa, sendo representada pelos grandes edifícios de Nova York e Chicago, que utilizam ornamentos e materiais mais requintados, associados aos elementos clássicos geometrizados.

CONDE & ALMADA (2000:35) dividem a produção brasileira Déco da seguinte forma: a) “Streamline”: inspirada no expressionismo alemão e russo, com linhas curvas e motivos marinhos e navais; b) Escalonada: mais seca e geometrizada com volumes escalonados e elementos decorativos como frisos, figuras geométricas, chamada de zig – zag; c) Afrancesada: inspirada pelo estilo francês, onde a decoração é exuberante, os materiais de revestimentos nobres, com ordens estilizadas riscadas nas fachadas.

Apesar de não ser incluído pelos autores como um corrente na divisão da produção do estilo no Brasil, os mesmos citam alguns exemplares que unem resquícios de Art Déco com características modernas e chamam de “franca inspiração racionalismo modernista”.

Já Wolney UNES (2001) divide assim as vertentes da produção brasileira: a) Aerodinâmica: inspirada no desenho industrial (eletrodomésticos e automóveis, por exemplo) e no design náutico; b) Geometrizante: próxima do racionalismo modernista incorpora elementos formais étnicos autóctones (pirâmides maias, zigurates mesopotâmicos, elementos egípcios, etc; c) Decorativa: apresenta riqueza de detalhes (muitas vezes regionais e étnicos), lembrando o art nouveau.

É fundamental acrescentar que apesar do uso de nomenclaturas diferentes, os autores citados classificam o Art Déco no Brasil em três vertentes com características

semelhantes, contudo, UNES (2001) diferente de CONDE e ALMADA (2000) inclui o “racionalismo modernista” dentro da corrente “geometrizante”.

Diferenciando-se dos autores anteriores, Campos (2003, p.56-78), apresenta a sua classificação do estilo em cinco categorias: Art Déco Requintado, Art Déco Escalonado, Art Déco Aerodinâmico, Art Déco Classicizante e Art Déco Popular.

O Art Déco Requintado é marcado por exemplares luxuosos e requintados influenciados pela produção europeia. O Art Déco Escalonado utiliza o recurso do escalonamento na sobreposição de planos horizontais e verticais. O Art Déco Aerodinâmico é inspirado no desenho de estruturas náuticas. O Art Déco Classicizante é “marcado pelo hibridismo e pela sobreposição de linguagens distintas em um mesmo suporte físico, reiterando elementos de composição próprios do ecletismo” (CAMPOS, 2003:70) e utilizando elementos da arquitetura clássica como frontões e colunatas gregas. Finalmente o Art Déco Popular é resultado da “apropriação popular dos elementos de repertório por parte de um não profissional ou construtor comum”, invariavelmente a versão mais econômica, mas rica do ponto de vista criativo (CAMPOS, 2003:73). Desta forma, CAMPOS acrescenta mais duas categorias (as duas últimas) às classificações anteriores.

O art Déco em João Pessoa

Realizamos uma classificação na cidade de João Pessoa (2008), onde se encontrou exemplares que se enquadram nas correntes chamadas de Escalonada, Streamline e Populares.

No entanto, a classificação acrescentou um grupo que reunia edificações construídas ainda sob influência do Art Déco que também apresentam elementos da arquitetura moderna.

Logo, a nossa classificação, apresentou-se em quatro grupos:

Grupo 01: Os exemplares são, em geral, reformas de edifícios implantados nos limites do lote (ver imagem 01). Esse grupo reúne as edificações mais simples, cujas modificações resultam do desejo popular de “modernizá-las” através de elementos Art Déco de fácil assimilação.

Grupo 02: está relacionado com a corrente conhecida na historiografia por “escalonada”, “zigzague” ou ainda “geometrizante”, que se caracteriza pela presença do escalonamento que marca a verticalidade da edificação (ver imagem 02). A implantação ainda é nos limites do lote, mas os exemplares do grupo 02 diferenciam-se do grupo 01 por apresentarem outras características do Art Déco, mais especificamente, as da corrente “escalonada”.

Grupo 03: Os exemplares desse grupo estão relacionados com a corrente do Art Déco chamada pelos historiadores de “Streamline” ou Aerodinâmico, ou seja, marcados,

conforme foi dito anteriormente, pela presença de linhas curvas e motivos marítimos e navais(ver imagem 03).

Imagens 01,02 e 03: Exemplos do grupo 01, 02 e 03 , respectivamente, na cidade de João Pessoa.

Fonte: Acervo Fernanda Farias

O grupo 04: É o que apresenta o maior número de novidades, pois apesar de reunir edificações construídas ainda sob influência do Art Déco, também apresentam elementos da arquitetura moderna. Nessas edificações encontramos um recuo frontal e, na maior parte dos casos, o alargamento de um dos recuos laterais a fim de possibilitar a passagem do automóvel. As edificações têm um terraço de acesso, espaço de transição entre o público e o privado, que no caso de sobrados é repetido, como varanda, no pavimento superior. Na verdade nessas edificações a planta do térreo é repetida no primeiro andar, o que gera um padrão que, mesmo com diferentes usos nos dois pavimentos, racionaliza a construção e simplifica o projeto que ainda não conta com uma estrutura independente. Os volumes desse grupo são assimétricos, a decoração é ainda mais discreta e, geralmente, marca as aberturas que são de diversos tipos e tamanhos.

Logo, a classificação desenvolvida permitiu identificar, no grupo 4, exemplares, mostrados a seguir, que se destacaram por trazerem novidades ou inovações, especialmente, em relação à organização espacial e à volumetria.

Edificação nº 849 da Rua das Trincheiras

Imagens 04 e 05: Vistas frontal e lateral da residência

Fonte: Acervo Fernanda Farias

Tanto a planta quanto a volumetria dessa edificação, são decorrentes, sobretudo, da forma triangular do lote de esquina (Rua das Trincheiras com a Rua Rodrigues de Aquino)(ver imagem 06), que permitiu ao arquiteto Giovanni Gioia explorar plasticamente a composição, onde a fachada frontal (Trincheiras) tem uma aparente simetria(ver imagem 04), composta por dois volumes curvos unidos pela laje do terraço de acesso e a fachada lateral é desprovida de adornos e tem ritmo contínuo de aberturas(ver imagem 05).

A edificação tem um pequeno recuo frontal, por onde se dá o acesso principal a casa, através de uma pequena escada que leva ao terraço e deixa clara a preocupação com um ambiente de transição entre o público e o privado. Na lateral do lote, voltada para a Rua Rodrigues de Aquino, uma rua de menor movimento, há uma pequena entrada para veículos onde funciona uma garagem descoberta. É para essa rua, a sudeste, que se abrem as janelas dos quartos, provavelmente visando uma insolação adequada.

Imagem 06: Planta baixa esquemática da residência
Fonte: Acervo Fernanda Farias

A organização interna da edificação apresenta-se como um espaço pequeno, compacto e bem resolvido em relação a sua setorização: sala de estar junto à entrada principal, quartos com a privacidade preservada, mas bem ensolarado e ventilado numa das laterais do terreno e serviços ao fundo. O projeto evita os corredores e propõe um hall de distribuição dos espaços/atividades.

Ainda a respeito das aberturas, é fundamental citar o uso de elementos vazados que apesar de se concentrarem nos fundos da edificação (ver imagens 07, 08 e 09), são usados mais para conseguir um efeito plástico, que como mecanismos de controle climático, dadas as suas pequenas dimensões. Esses mesmos elementos vazados (cobogós) foram muito utilizados pela arquitetura moderna brasileira para aproveitar a iluminação e ventilação natural, ao mesmo tempo em que protegem o interior da construção.

Imagens 07, 08 e 09: Alguns detalhes da Residência, as imagens 07 e 08 estão localizadas na fachada dos fundos da cozinha e da área de serviço, já a imagem 09 está no muro lateral, próximo ao portão da garagem.
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Edificação nº 117 da Rua das Trincheiras

Imagem 10: Foto frontal edificação
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Esta edificação é um exemplar Art Déco de dois pavimentos também do arquiteto Giovanni Gioia, na Rua das Trincheiras. A edificação é solta no lote e tem um recuo frontal que foi ocupado por um jardim. No recuo posterior, construiu-se um novo prédio anexo à edificação antiga e um estacionamento. Nas laterais, temos um recuo no lado sul que serve para a passagem de veículos e outro menor no lado norte que funciona como acesso alternativo aos fundos da edificação (ver imagem 11).

Imagem 11: Desenho esquemático da inserção da edificação no lote
Fonte: Acervo Fernanda Farias

O nível superior é uma repetição do pavimento térreo. Desta forma, temos, em ambos os pavimentos, a presença de um ambiente, que funciona como uma espécie de hall de distribuição, próximo à escada, e que dá acesso a vários ambientes. Na entrada da edificação, temos um terraço de acesso em forma de “L” que é repetido no pavimento superior.

O terraço de acesso está ligeiramente recuado em relação ao outro volume frontal proporcionando um discreto jogo de volume. A composição volumétrica da edificação é assimétrica. Ainda nos terraços, pode-se observar o uso dos guarda-corpos de ferro e a presença de marquises e de mísulas (ver imagem 12) que funcionam como adornos. As marquises também são encontradas sobre as janelas. Sob essas mesmas janelas estão os balcões, que sacam do corpo da edificação (ver imagem 13).

Imagens 12,13,14 e 15: Detalhe das mísulas, Janela da edificação: balcão e marquise;
Elemento decorativo de ferro presente na fachada frontal e no corrimão da escada
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Em relação às aberturas, vedadas com esquadrias de madeira e vidro, encontra-se diversos tipos e tamanhos. Para ornamentar uma pequena esquadria (ver imagem 14) e as aberturas do guarda-corpo da escada (ver imagem 15), temos uma espécie de “grelha de ferro”, que aparece como adorno tanto no exterior quanto no interior da residência.

Edificação nº 230 da Rua Rodrigues de Aquino

Imagens 16 e 17: Vista frontal e lateral sul da edificação
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Esta edificação de dois pavimentos está inserida em um lote retangular de esquina (Rua Rodrigues de Aquino com Alice Azevedo)(ver imagem 17) e tem um recuo frontal, utilizado atualmente como estacionamento, e um recuo posterior, onde temos outro prédio térreo e outro estacionamento(ver imagem 18). Na lateral sul temos um recuo para a entrada dos veículos, enquanto na lateral norte a edificação está, em grande parte, colada no muro vizinho. O pequeno recorte na volumetria da fachada frontal dá a impressão que a edificação é completamente solta do lote(ver imagem 18), tendo em vista que a lateral norte só cola no muro vizinho a partir da escada.

Imagem 18: Desenho esquemático da inserção da edificação no lote
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Nesta edificação, temos como elemento inovador dessa fase de transição da arquitetura, o uso da pérgula(ver imagem 18 destaque em tracejado vermelho), elemento que, posteriormente, foi muito utilizado pela arquitetura moderna brasileira para aproveitar a iluminação e ventilação natural. Interessante acrescentar que apesar de muito utilizado este recurso também trouxe muitos problemas causados pela inadequação e falta de praticidade de um ambiente “descoberto” dentro das residências, em um clima com alto índice pluviométrico e frequentes ventos fortes.

A escada é em forma de “U” e é iluminada por três grandes aberturas verticais (ver imagem 19), que são decoradas com um desenho geometrizado e estilizado em auto-relevo. Também como efeito decorativo, a edificação é marcada, tanto na fachada frontal quanto lateral, por faixas verticais com desenhos geometrizados em auto-relevo(ver imagem 20).

Imagens 19 e 20: Esquadria da escada, com elemento decorativo no topo da esquadria e esquadrias de madeira e vidro, com desenho geometrizado, e a presença das marquises, respectivamente.

Fonte: Acervo Fernanda Farias

Ainda com relação às aberturas, temos novamente a presença do desenho geometrizado nas esquadrias de madeira e vidro. As marquises, em cima das esquadrias também aparecem como elemento de decoração(ver imagem 20).

Edificação nº 778 da Rua das Trincheiras

Imagem 21: Fachada frontal edificação.
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Nessa edificação localizada na Rua das Trincheiras temos a fachada frontal em bom estado de conservação, enquanto que as outras, especialmente a posterior, encontram-se bastante deterioradas. A edificação é solta no lote e temos o recuo frontal utilizado, novamente, como estacionamento(ver imagem 22). O pavimento superior é uma repetição do térreo e aparecem, mais uma vez, terraços, tanto no térreo quanto no primeiro andar.

Imagem 22: Desenho esquemático da inserção da edificação no lote
Fonte: Acervo Fernanda Farias

Com relação à organização espacial, podemos observar, novamente, que após a entrada pelo terraço, temos um espaço de distribuição que dá acesso aos outros ambientes da residência.

Na fachada frontal, temos o terraço do pavimento superior com guarda-corpo de alvenaria e ferro. No lado oposto esse mesmo guarda-corpo se repete no pequeno balcão de forma arredondada que saca da edificação. Essa afirmação confirma outra característica da edificação, a assimetria.

O volume central, entre as duas varandas está um pouco à frente dos outros dois volumes o que garante, mais uma vez, um discreto jogo de volumes (ver imagem 22). Com relação às esquadrias, nessa edificação, temos novamente, diversos tipos e tamanhos (ver imagens 24,25 e 26), com um caso especial, que é a esquadria de quina, nesse caso usada para realçar a forma arredondada do primeiro pavimento. Quanto aos materiais, segundo o atual proprietário, as esquadrias eram, originalmente, de madeira e vidro, mas com o tempo e a falta de manutenção elas precisaram ser trocadas, devido ao desgaste, por alumínio e vidro.

Imagens 23,24 e 25: Diferentes tipos de esquadrias. Na imagem 24 está uma pequena janela vertical com a 'grelha' de ferro. Na 25 está a janela do volume curvo do pavimento superior. Na 26 está a janela retangular do pavimento inferior.

Fonte: Acervo Fernanda Farias

Conclusão

A busca da “modernização” na arquitetura de João Pessoa a partir de 1930 é um reflexo de uma cidade que deseja se adequar aos novos tempos. Esse desejo de modernização é contemplado pelas transformações urbanas que, com a participação do poder público, têm o ‘dever’ de apagar os traços que remetam ao passado colonial.

O Art Déco se insere nesse processo como o estilo arquitetônico que melhor se adapta esse período de transformação. Para analisar a produção Art Déco na cidade, procedeu-se a classificação em quatro grupos, o que permitiu conhecer os tipos mais recorrentes do estilo na capital paraibana.

Para tanto, foram estudadas diferentes visões de autores cujas obras têm a intenção de classificar a arquitetura Art Déco em diferentes lugares, é fato que a classificação mais comum é dividir a produção em três vertentes: streamline, escalonada e afrancesada, mas, por ser uma classificação feita inicialmente por estudiosos internacionais, fica claro que a mesma não contempla certas manifestações típicas do Art Déco na América latina e no Brasil.

Campos (2003) acrescenta, assim como outros trabalhos posteriores, as manifestações populares desse estilo, essas manifestações são muito comuns no Brasil e na América Latina, pois nesses países o estilo representava uma afirmação de modernidade, que tinha elementos de fácil assimilação.

Dessa forma, foi possível concluir que a mostra da produção Art Déco em João Pessoa, se insere na classificação feita por CAMPOS (2003), ou melhor, nos grupos que o autor chama de “Escalonada”, “Aerodinâmica” e “Popular”. Ratificando nossa conclusão, QUEIROZ (2008, p.212) afirma que também em Campina Grande, assim como no resto do país, essas três vertentes definidas por Campos (2003) abarcam praticamente toda a produção estudada, associada a praticamente todos os programas da época.

Contudo, por acreditar que essa classificação deixava de considerar as manifestações mais “modernas” do estilo, optou-se por acrescentar mais uma vertente, correspondente ao grupo 4, que se aproxima do que alguns autores chamam de protomoderno.

Considerando o estudo da produção vinculada ao Art Déco fundamental para compreender o processo de evolução da arquitetura da capital paraibana e tendo em vista que a mesma faz parte de um importante momento de modernização da cidade, esperamos que o artigo contribua para os estudos sobre essa fase da arquitetura de João Pessoa e para seu reconhecimento e conseqüente preservação.

Referências

1. CAMPOS, Victor José Baptista. *O Art Déco e a Construção do Imaginário Moderno: um estudo de linguagem arquitetônica*. São Paulo: FAUUSP, 2003. Tese de Doutorado.
2. CAMPOS, Victor José Baptista. *O Art Déco na Arquitetura Paulistana. Uma outra face do Moderno*. São Paulo: FAUUSP, 1996. Dissertação de mestrado.
3. CZAJKOWSKI, Jorge. (org.). *Guia da arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/Casa da Palavra, 2000.
4. CZAJKOWSKI, Jorge (coord.) *Primeiro Seminário Internacional Art Déco na América Latina*. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 1997.
5. FIGUEIRÓ, Aline Fortes. *Art Deco no Sul do Brasil, o caso da Avenida Farrapos, Porto Alegre RS*. Brasília: Unb, 2007. Dissertação de mestrado.
6. QUEIROZ, Marcus Vinicius. *Quem te vê não te conhece mais. Arquitetura e Cidade de Campina Grande em Transformações (1930 -1950)*. São Carlos:FAU/USP, 2008. Dissertação de Mestrado.
7. UNES, Wolney. *Identidade art déco de Goiânia*. São Paulo:Ed. Da UFG,2001.
8. VIANA, Alice de Oliveira. *A persistência dos rastros: manifestações do Art Déco na arquitetura de Florianópolis*. Florianópolis: CEART/ UDESC, 2008. Dissertação de Mestrado.